

ORGANIK BIRIKMALARDAGI OKSIDLANISH VA QAYTARILISH JARAYONLARINI O'RGANISH

Ibodulloyeva M.I.

TDPU Kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrası dotsenti, k.f.n.

Saydazimova G.

Kimyo yo'nalishi 203 - guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada organik moddalardagi atomlarning oksidlanish darajasini aniqlash, organik moddalardagi oksidlanish va qayratilish jarayonlari, organik moddalar qobiliyatlarining oksidlanish-qaytarilish reaksiyasiga bog'liqligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: oksidlanish darajasi, oksidlanish va qayratilish jarayonlari, to'yingan uglevodorodlar, to'yinmagan uglevodorodlar, spirtlar, aldegid, ketonlar, karbon kislotalar

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ

Аннотация. В этой статье рассматривается определение степени окисления атомов в органических веществах, процессы окисления и кипячения в органических веществах, зависимость способностей органических веществ от окислительно-восстановительной реакции.

Ключевые слова: степень окисления, процессы окисления и кипячения, насыщенные углеводороды, ненасыщенные углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты.

STUDY OF OXIDATION AND REDUCTION PROCESSES IN ORGANIC COMPOUNDS

Annotation. This article discusses the determination of the degree of oxidation of atoms in organic substances, the processes of oxidation and boiling in organic substances, the dependence of the abilities of organic substances on the redox reaction.

Keywords: degree of oxidation, oxidation and boiling processes, saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids.

Hozirgi paytda kimyo fanini o'qitish jarayoniga yangi pedagogik va axborot kommunikatsion texnologiyalarni jadal suratlar bilan kirib kelishi natijasida kimyoviy bilimlarni o'rganishda juda katta yutuqlarga erishilmoqda. Fan va texnika jadal rivojlanayotgan bugungi kunda kimyo fani sirlarini ilmiy asosda o'rganish nafaqat kimyo, balki biologiya, fizika, matematika, geografiya, geologiya, astronomiya kabi fanlarni o'rganishda ham muhim ahamiyatga egadir.

Organik olam doimo tarqqiyotda bo'lar ekan, inson ham doimo izlanishda, tadqiqotda bo'ladi, yangiliklarni ochishga, hayot farovonligini yaxshilashga harakat qiladi. Shunday ekan, hozirgi zamon o'quvchilari ham fan asoslari bo'yicha chuqur bilim olish, fan yangiliklarini egallash, mustaqil fikrlash, ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi bo'lishga harakat qiladi.

Tirik organizmdagi barcha reaksiyalar oksidlanish- qaytarilish reaksiyalaridan iboratdir. Nafas olish, ovqat hazm qilish, turli biokimyoviy sintezlar asosida oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari yotadi. Organizmda mikroelementlar yetishmasligi ana shu oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining yo'nalishida o'zgarishlar ro'y berishi bilan boradi.

Biz kundalik hayotda juda ko'p jarayonlar- nafas olish, gaz yoki boshqa yonilg'ilarni yoqish, metall buyumlarning zanglashi kabilarning ishtirokchilari va guvohi bo'lamiz. Akkumlyator batariyalaridan foydalanamiz, bularsiz kundalik hayotni tasavvur etolmaymiz. Bu hodisalar bir qarashda bir-biri bilan o'zaro hech

qanday bog'liq emasdek tuyuladi. Lekin bu hodisalar bir-biri bilan mohiyati jihatidan, ya'ni ularning barchasi asosida oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari yotadi.

Ma'lumki, deyarli barcha texnologik jarayonlar- terini qayta ishlash, metallar olish, non va qandolatchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, ularni nazorat qilish jarayonlari oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari bilan amalga oshiriladi. Shu sababli oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Organik moddalar ishtirokida sodir bo'ladigan oksidlanish-qaytarilish jarayonlariga alohida e'tibor berish kerak. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari umumiy kimyo kursida to'liq o'rganilgan. "Organik kimyo" kursidan mavzularni o'rganishda o'quvchilarga ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi.

Organik kimyoda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari eng katta qiziqish uyg'otadi, chunki bir oksidlanish holatidan ikkinchisiga o'tish reaktivni to'g'ri tanlashga va reaksiya sharoitlariga kuchli bog'liqdir [1].

Redoks jarayonlari uzoq vaqtdan beri kimyogarlar va alkimyogarlarni qiziqtirib kelgan. Tabiatda va kundalik hayotda sodir bo'ladigan kimyoviy reaksiyalar orasida juda ko'p redoks jarayonlar mavjud: yoqilg'ining yonishi, ozuqa moddalarining oksidlanishi, to'qimalarning nafas olishi, fotosintez, oziq-ovqatning buzilishi va boshqalar. Bunday reaksiyalarda ham noorganik, ham organik moddalar ishtirok etishi mumkin.

Oksidlanish-qaytarilish jarayonlari qanday?

Barcha kimyoviy reaksiyalarni ikki turga bo'lish mumkin. Birinchisi, reaksiyaga kirishuvchi moddalarni tashkil etuvchi atomlarning oksidlanish darajasini o'zgartirmasdan davom etadigan reaksiyalarni o'z ichiga oladi.

Ikkinchi turga reaksiyaga kirishuvchi moddalarni tashkil etuvchi atomlarning oksidlanish darajasini o'zgartiruvchi barcha reaksiyalar kiradi.

Reaksiyaga kirishuvchi moddalarni tashkil etuvchi atomlarning oksidlanish darajasi o'zgarishi bilan kechadigan reaksiyalar oksidlanish-qaytarilish deyiladi.

Zamonaviy nuqtai nazardan, oksidlanish holatining o'zgarishi elektronlarning tortilishi yoki harakati bilan bog'liq. Shuning uchun, yuqoridagilar bilan bir qatorda,

oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga shunday ta'rif berish mumkin: bu elektronlar bir atom, molekula yoki iondan boshqasiga o'tadigan reaksiyalardir.

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari nazariyasi bilan bog'liq asosiy qoidalar quyidagicha:

1. Oksidlanish - atom, molekula yoki elektronlarning ioniga elektron berish jarayoni, oksidlanish darajasi ortadi.

2. Qaytarilish - atom, molekula yoki ionga elektronlarni biriktirish jarayoni, oksidlanish darajasi kamayadi.

3. Elektron beradigan atomlar, molekulalar yoki ionlar qaytaruvchi moddalar deyiladi. Reaksiya jarayonida ular oksidlanadi. Elektronlarni biriktiruvchi atomlar, molekulalar yoki ionlar oksidlovchilar deb ataladi. Reaksiya vaqtida ular qaytariladi.

4. Oksidlanish doimo qaytarilish bilan kechadi; qaytarilish har doim oksidlanish bilan bog'liq bo'lib, uni tenglamalar bilan ifodalash mumkin.

Organik moddalarning oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari bu moddalarni birlashtiruvchi eng muhim xususiyatdir. Organik birikmalarning oksidlanish tendentsiyasi funktsional guruhni o'z ichiga olgan uglerod atomida bir nechta bog'lanishlar, funktsional guruhlar, vodorod atomlari mavjudligi bilan bog'liq [2].

“Oksidlanish darajasi” tushunchasining organik kimyoda qo'llanilishi juda cheklangan va birinchi navbatda, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari tenglamalarini tuzishda amalga oshiriladi. Biroq, reaksiya mahsulotlarining ko'proq yoki kamroq doimiy tarkibi faqat organik moddalarning to'liq oksidlanishi (yonishi) bilan mumkin bo'lganligini hisobga olsak, to'liq bo'lmagan oksidlanish reaksiyalarida koeffitsientlarni tartibga solishning maqsadga muvofiqligi yo'qoladi. Shuning uchun ular odatda organik birikmalarning o'zgarishi diagrammasini tuzish bilan cheklanadi.

Organik birikmalarning barcha xossalarini o'rganishda uglerod atomining oksidlanish darajasi qiymatini ko'rsatish muhim hisoblanadi. Oksidlovchilar haqidagi ma'lumotlarni tizimlashtirish, organik moddalarning tuzilishi va ularning oksidlanish darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish quyidagilarga yordam beradi:

-Laboratoriya va sanoat oksidlovchilarini tanlashni;

-Organik moddalarning oksidlanish-qaytarilish qobiliyatining uning tuzilishiga bog'liqligini topishni;

-Organik moddalar sinfi va kerakli quvvatdagi oksidlovchi, agregatsiya holati va ta'sir mexanizmi o'rtasidagi aloqani o'rnatishni;

-Reaksiya sharoitlarini va kutilayotgan oksidlanish mahsulotlarini bashorat qilish.

Organik kimyoda oksidlanish deganda vodoroddagi birikmaning kamayib ketishiga yoki uning kislorod bilan boyitilishiga olib keladigan jarayonlar tushuniladi. Bunday holda, elektronlar molekuladan chiqariladi. Shunga ko'ra, qaytarilish deganda organik kislorod molekulasidan ajralib chiqish yoki unga vodorod qo'shilishi tushuniladi.

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida oksidlovchi moddalar yuqori elektronga yaqinlikdagi birikmalar (elektrofillar), qaytaruvchi moddalar esa elektronlar (nukleofillar) berishga moyil bo'lgan birikmalardir. Murakkabning oksidlanish qulayligi uning nukleofilligining o'sishi bilan ortadi.

Organik birikmalar oksidlanish jarayonida, elektronlarning to'liq o'tishi va shunga mos ravishda uglerod atomlarining valentligining o'zgarishi sodir bo'lmaydi. Shuning uchun molekula faqat ionlardan iborat degan faraz asosida hisoblangan oksidlanish darajasi - molekuladagi atomning shartli zaryadi tushunchasi faqat shartli formasidir.

Organik moddalardagi har qanday uglerod atomining oksidlanish darajasi "+" belgisi bilan hisobga olingan ko'proq elektron manfiy elementlar (Cl, O, S, N va boshqalar) bilan barcha bog'lanishlarining algebraik yig'indisiga teng.

Vodorod atomlari (yoki boshqa elektropozitiv element) "-" belgisi bilan hisobga olinadi. Bunday holda, qo'shni uglerod atomlari bilan bog'lanishlar hisobga olinmaydi.

To'yingan uglevodorod propan va etanol spirti molekularidagi uglerod atomlarining oksidlanish darajalarini aniqlash mumkin:

Organik moddalarning ketma-ket oksidlanishini quyidagi transformatsiyalar zanjiri sifatida ko'rsatish mumkin:

To'yingan uglevodorod → To'yinmagan uglevodorod → Spirtlar → Aldegid (keton) → Karbon kislotalar → CO₂ + H₂O

Bu yerda organik birikmalar sinflari orasidagi genetik bog'liqlik organik birikmalarning bir sinfidan ikkinchisiga o'tishni ta'minlaydigan bir qator oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari sifatida taqdim etiladi. U organik birikmalar sinflarining har qanday vakillarining to'liq oksidlanish (yonish) mahsulotlari bilan yakunlanadi [3].

To'yingan uglevodorodlardan- C⁻⁴H₄ – metan; C⁻³H₃ –C⁻³H₃ – etan;

C⁻³H₃ -C⁻²H₂ -C⁻³H₃ –propan; C⁻³H₃ – C⁻²H₂ –C⁻²H₂–C⁻³H₃–butan

To'yinmagan uglevodorodlar uch xil bo'ladi: ularda ham uglerod turli xil oksidlanish darajasini hosil qiladi.

Alkenlarning oksidlanishi bir necha yo'nalishda sodir bo'lishi mumkin:

1) molekulaning uglerod skeletini saqlab qolish bilan; qo'sh bog'ning epoksidlanishi va gidroksillanishi shunday davom etib, trans- yoki sis-glikollarning hosil bo'lishiga olib keladi.

2) qo'sh bog'lanishning uzilishi bilan; alkenlarning ozonoliz va to'liq oksidlanishi shu tarzda davom etib, turli xil karbonil birikmalari va karboksilik kislotalarning hosil bo'lishiga olib keladi.

Alkenlar - C⁻²H₂ = C⁻²H₂ C⁻³H₃ –C⁻¹H = C⁻²H₂

Alkinlar - C⁻¹H ≡ C⁻¹H C⁻³H₃ –C⁰ ≡C⁻¹H

Alkadiyenlar – C⁻²H₂ = C⁻¹H – C⁻¹H =C⁻²H₂ butadiyen- 1,3

C⁻³H₃ –C⁻¹H =C⁰ = C⁻²H₂ butadiyen -1,2

Spirtlar – H₃C⁻³–C⁻¹H₂ –OH H₃C⁻³–C⁰H(OH) –C⁻³H₃

C⁻³H₃ –C⁻²H₂ –C⁻²H₂ – C⁻¹H₂OH

Galogenalkanlar – H₃C⁻³-C⁻¹H₂ –Cl H₃C⁻³-C⁰HCl- C⁻³H₃

Aldegidlar va ketonlar –H₃C⁻³–C⁺¹H=O –sirka al'degid

H₃C⁻³–C⁺²O–C⁻³H₃ –atseton

Karboksilik kislotalar – H₃C⁻³-C⁺³OOH – sirka kislota

To'liq oksidlanish mahsulotlari – C⁺⁴O₂

Organik birikmalarning bir sinfidan ikkinchisiga o'tganda va alohida sinf ichidagi birikmalar molekularining uglerod skeletining tarmoqlanish darajasi oshganda, uglerod atomining oksidlanish darajasi yuqori bo'ladi.

Molekularida uglerodning oksidlanish qiymatlari (-4, -3, +2, +3) bo'lgan maksimal uglerod atomlari mavjud bo'lgan organik moddalar to'liq oksidlanish-yonish reaksiyasiga kirishadi.

Organik birikmalar molekularida uglerod atomlari 0; +1 bo'lgan moddalar oson oksidlanadi, ularda qaytarilish jarayoni sodir bo'ladi, ularning to'liq oksidlanishiga ma'lum bo'lgan yuqori oksidlovchilardan foydalanish mumkin [4].

Organik kimyoda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini qanday yozishni o'rganishdan oldin, organik moddalardagi uglerodning oksidlanish darajasini qanday aniqlashni o'rganish lozim.

Uglerodning maksimal oksidlanish darajasi +4, minimal -4 va bu oraliqning har qanday oksidlanish darajasini ko'rsatishi mumkin:

-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4.

Murakkab birikmalarda ma'lum bir uglerod atomining oksidlanish darajasini aniqlash uchun uning har bir bog'lanishini ko'rib chiqish kerak va elektron juftining qaysi tomonga siljishini va bundan uglerod atomida qanday ortiqcha zaryad (+ yoki -) paydo bo'lishini ko'rish lozim.

CH_3 - metil radikalida uglerodning vodorod bilan uchta bog'lanishi bor. Uglerod va vodorod - qaysi biri ko'proq elektronegativ? Uglerod, keyin, bu uchta bog'lanish bo'ylab, elektron juftligi uglerod tomon siljiydi. Uglerod har bir vodoroddan bitta manfiy zaryad oladi: -3 bo'lib chiqadi.

$\text{CH}_3\text{-Cl}$ molekulasida uglerod va xlor - qaysi biri ko'proq elektronegativ? Xlor, ya'ni bu bog'lanish orqali elektron juftligi xlor tomon siljiydi.

Uglerod bitta musbat +1 zaryadga ega. Keyin, shunchaki qo'shish kerak: $-3 + 1 = -2$. Ushbu uglerod atomining oksidlanish darajasi -2 ga teng.

Uglerod vodorod atomlari bilan ikkita qo'sh bog' bilan bog'langan bo'lsa ham, uglerod ko'proq elektronegativ bo'lib, vodorod bilan har bir bog'lanish uchun bir juft elektronni tortib oladi va -2 zaryad oladi.

Uglerod qo'sh bog'i kislorod atomi bilan bog'langan bo'lsa, elektromanfiy kislorod qanchalik ko'p bo'lsa, har bir bog'lanish uchun bitta elektron juftini tortadi. Birgalikda ikkita elektron juft ugleroddan chiqariladi. Uglerod +2 zaryad oladi. Birgalikda $+2 -2 = 0$ chiqadi.

Shunday qilib, qaytarilish va oksidlanishning yarim reaksiyalarini yozishda, eritmada mavjud bo'lgan ionlarning tarkibidan kelib chiqish kerak. Yomon dissotsiatsiyalangan, yomon eriydigan yoki gaz holida ajraladigan moddalar molekulyar shaklda yozilishi kerak.

Organik birikmalarning oksidlanish tendentsiyasining oshishi molekuladagi moddalarning tuzilishiga bog'liq bo'ladi.

-bir nechta o'zaro bog'liqliklar (alkenlar, alkinlar, alkadienlar oson oksidlanadi);

-ma'lum funktsional guruhlar oson oksidlanishi mumkin ($-SH$, $-OH$ (fenol va spirtli), $-NH_2$);

-faollashtirilgan bir nechta alkil guruhlari bog'liqliklarini ko'rish mumkin.

Masalan, propen vismut-molibden katalizatorlari ishtirokida suv bug'ini atmosfera kislorodi bilan to'yinmagan akrolein aldegidgacha oksidlanishi mumkin.

Shuningdek, kislotali muhitda toluol kaliy permanganat bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi.

Funktsional guruhni o'z ichiga olgan uglerod atomida vodorod atomlarining mavjudligi.

Bunga birlamchi, ikkilamchi va uchinchi darajali spirtlarning oksidlanish reaksiyalaridagi aktivligi oksidlanish reaksiyasiga misol bo'la oladi.

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida organik moddalar ko‘pincha qaytaruvchi moddalarning xususiyatlarini namoyon qiladi va o‘zlari oksidlanadi. Organik birikmalarning oksidlanish qulayligi oksidlovchi vosita bilan o‘zaro ta’sirlashganda elektronlarning mavjudligiga bog‘liq. Organik birikmalar molekularida elektron zichligi oshishiga olib keladigan barcha ma’lum omillar (masalan, ijobiy induktiv va mezomer effektlar) ularning oksidlanish qobiliyatini oshiradi va aksincha.

Xulosa qilinganda, organik kimyoda oksidlanish reaksiyalari alohida o‘rin tutadi. Bu reaksiyalarni ko‘rib chiqishda nafaqat oksidlanayotgan organik birikmaning tabiatini, balki oksidlovchining tabiatini, katalizatorning mavjudligi yoki yo‘qligini, reaksiya kechadigan muhitni va boshqalarni ham hisobga olish kerak. Talabalar organik birikmalarda oksidlanish qaytarilish jarayonlarini o‘rganishda organik moddalarning tuzilishi va ularning oksidlanish darajasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni bilishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Kartsova A.A., Levkin A.N. Organik kimyoda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari // Maktabda kimyo. - 2004. - 2-son. - 55-61.
2. Xomchenko G.P., Savostyanova K.I. Redoks reaksiyalari: talabalar uchun qo‘llanma. M.-: Ta'lim, 1980 yil.
3. Sharafutdinov V. Organik kimyoda oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari // Toshkent. - 2002. 79-81-betlar.
4. Reutov O. A. Organik kimyo.4 qismdan iborat.Ch. 1.-M.: BINOM. Bilimlar laboratoriyasi, 2004.-567 b.
5. Ibadulloyeva, M. I., Salimova, D. X., & Sharipova, N. (2023). THE IMPORTANCE OF SULFUR INORGANIC SUBSTANCES. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(4), 773-774.
6. Ibodulloeva, M. I., & Narzullayeva, V. D. (2023). STUDY OF THE ISOMERISM OF COORDINATION COMPOUNDS. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(9), 66-68.

7. Ибодуллоева, М. И., & Азизов, Т. А. (2011). О комплексном соединении никотината цинка с карбамидом. *Актуальные проблемы современной науки*, (2), 172-173.

8. Kultaev, K. (2021). SYNTHESIS MONOAMINE AND DIAMINES BAZED ON ASETYLENE. *Интернаука*, (21-5), 6-8.

9. Ibragimovna, M. B., Ibodullaevna, B. M., Ibodulloevna, I. M., & Ulugbekovich, T. J. (2021). Quantitative Determination of the Preparation Cobalt-30 and Its Comparison of Leukopoesstimulating Effectiveness. *European Scholar Journal*, 2(3), 71-73.